

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

O'QUVCHILARNING JAMOADA ISHLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRUVCHI METODLAR

Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida shakllanadigan malakalar, shuningdek, ularning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantiruvchi metodlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: hamkorlikda o'qitish, kichik guruhlarda ishlash, muammoli ta'lim metodi, loyiha asosida o'qitish, interfaol texnologiyalar, faol ishtirok etish, kommunikativ qobiliyat, vazifa va rol bo'yicha mas'uliyat, konfliktni boshqarish, hamkorlik.

Abstract: This article discusses the skills developed in the process of fostering teamwork abilities in students, as well as the methods that enhance their capacity to work collaboratively.

Key words: collaborative learning, working in small groups, problem-based learning method, project-based teaching, interactive technologies, active participation, communication skills, task and role responsibility, conflict management, collaboration.

Аннотация: В статье рассматриваются навыки, формирующиеся в процессе развития у учащихся командной работы, а также методы, способствующие развитию этих навыков.

Ключевые слова: совместное обучение, работа в малых группах, метод проблемного обучения, проектное обучение, интерактивные технологии, активное участие, коммуникативные способности, распределение обязанностей и ролей, управление конфликтами, сотрудничество.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ijtimoiy, emotsional va akademik jihatdan birdek ahamiyatga ega bo'lib, bu ko'nikmalar bolalarda ham o'qish jarayonida, ham kelajakdagi mehnat va hayotiy faoliyatda muhim poydevor yaratadi. Jamoaviy o'qish jarayonida o'quvchilar muammolarni birgalikda hal qilish uchun turli nuqtai nazarlarni uyg'unlashtiradilar, fikr almashadilar va qaror qabul qilish jarayonida faollashadilar; bu esa ularning yuqori bosqichli fikrlash, muammolarni yechish va muloqot qobiliyatlarini mustahkamlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jamoaviy o'qish – nafaqat ma'naviy-ijtimoiy maqsad, balki XXI asr ko'nikmalari to'plamida markaziy o'rin tutadi, chunki kelajakda ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarning murakkablashuvi hamkorlik va hamjihatlikni yanada talab qilishi kutilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kollaboratsiya, ya'ni hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakat olimlari, jumladan, Amerika J. Xopkins universiteti professori R. Slavin, Minnesot universiteti professorlari R. Jonson va D. Jonson, Kaliforniya universiteti professori Sh. Sharon tomonidan ishlab chiqilgan. O'tgan asrning 1970-yillarida J. Dyui hamkorlikda o'qitishda natijalarni oldindan ko'ra bilish, amaliy faoliyatni tashkil etish g'oyasini ilgari surdi. Hamkorlikda o'qitish g'oyasi didaktikada 1970-yillarda paydo bo'lgan va Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil kabi mamlakatlar ta'lim muassasalarida keng qo'llanila boshlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kuzatish, qiyosiy tahlil, diagnostik (anketa, suhbat, so'rov), loyihalash, modellashtirish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Yechim:

1-taklif – dars vaqtida shovqin qilmaslik;

2-taklif – do'stlarimizni chalg'itmaslik;

3-taklif – zarur gapni tanaffusda aytish.

O'quvchilar fikri (refleksiya):

Rayhon: "Bu darsdan men dars vaqtida o'zimni qanday tutish kerakligini o'rgandim."

Ibrohim: "Men bu vaziyatda o'zimni qanday tutishim kerakligini tushundim." Loyiha asosida o'qitish – jamoa sifatida ma'lum bir loyiha ustida ishlash o'quvchilarda rejalashtirish, ijodkorlik va jamoaviy liderlik kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Loyiha asosida o'qitishga namuna – o'quvchilar tomonidan bajarilgan loyiha namunasining yozma shakli:

Guruh nomi: "Kitobsevarlar"

Kitob nomi: "Zumrad va Qimmat"

Muallif: O'zbek xalq ertagi

1. Kitob haqida umumiy ma'lumot: Bu ertak ikkita opa-singil – Zumrad va Qimmat haqida. Ularning biri mehnatkash va xushmuomala, ikkinchisi esa dangasa va qo'pol.
2. Bosh qahramonlar:
 - Zumrad: yaxshi qiz, sabrli, mehribon, onasining har bir so'zini tinglaydi.
 - Qimmat: yomon qiz, o'ziga bino qo'ygan, hech kimni hurmat qilmaydi.
3. Asosiy voqealar: Onasi Zumradni o'rmonga yuboradi. U yo'lda yordamga muhtoj kekka kampirni uchratadi va unga yordam beradi. Kampir unga mukofot sifatida oltin-yu javohirlar beradi. Qimmat ham mukofot olish uchun ketadi, lekin yo'lda hech kimga yordam bermaydi. Unga toshlar va aralashmalar yog'iladi.
4. Saboq: Biz bu ertakdan yaxshi muomala qilish, sabrli va mehnatkash bo'lish haqida saboq oldik. Yomonlik qilgan odam oxir-oqibat jazolanadi.
5. Loyihaning ijodiy qismi:
 - Guruh qahramonlarining rasmiga asoslangan plakat tayyorlaydi;
 - Hikoyaning eng muhim voqeasini rolli sahna sifatida sahnalashtiradi;
 - Har bir kishi o'z rolini ijro etadi: Zumrad, Qimmat, onasi, kampir.
6. Taqdimot yakuni: Biz sinfdoshlarimiz oldida chiqish qilib, bu ertakni jonli ko'rinishda sahnalashtirdik. Har birimiz birgalikda ishlash, vazifalarni taqsimlash va bir-birimizga yordam berish orqali jamoaviy ruhda ishladik.

O'quvchilarning refleksiyasi (o'z fikrlari): Aziza: "Men Zumrad rolini o'ynadim.

U kabi sabrli bo'lish kerakligini angladim."

Javohir: "Rasm chizish menga juda yoqdi. Guruh bilan ishlash oson bo'ldi."

Sanjar: "Avval sharmandali bo'lib chiqolmadim deb o'ylagandim, lekin do'stlarim yordam berishdi."

Yuqorida keltirilgan metodlar va har bir metodga oid namunalar boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan "O'qish savodxonligi" darslarida qo'llanildi. Tajriba-sinov davrida umumta'lim maktablarining 3-, 4-sinf o'quvchilari bilan shunga o'xshash metodlarni qo'llash asosida darslarni tashkil etish ularning jamoada ishlash ko'nikmalarining rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgani kuzatildi. Ayniqsa, o'zlashtirishda qiyinchilikka uchraydigan, uyatchang, jamoada o'z o'rnini topa olmagan o'quvchilarning o'zlashtirishida ijobiy natijalar kuzatilgani, tanlangan metodlarimizning to'g'riligini asoslab berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayonining samarali tashkil etilishi ko'p jihatdan tanlangan vositalarga ham bog'liq bo'ladi. Modelda o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda aynan pedagogik vositalarni tanlash alohida ahamiyat kasb etdi. Chunki tanlangan vositalar o'quvchilarning yoshi, qiziqishlari va tanlangan metodlarga mos kelsa, ko'zlangan natija qayd etiladi. Shundan kelib chiqib, modelda quyidagi vositalar tanlandi:

- a) Interfaol texnologiyalar: SMART doskalar, jamoaviy onlayn platformalar (Google Docs, Padlet);
- b) Rol o'yinlari va simulyatsiyalar: ijtimoiy rollarni bajarish orqali empatiya va tushunishni rivojlantirish;
- c) Ko'rgazmali materiallar: vizual taqdimotlar, sxemalar va grafikalar.

Tanlangan pedagogik vositalar o'quvchilar bilan jamoada ishlash jarayonini rag'batlantirib, tanlangan metodlarga mos ekanligi amaliyot davomida tasdiqlandi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish shakllariga quyidagilar tanlab olindi:

- a) Amaliy mashg'ulotlar: guruh bo'lib laboratoriya yoki loyiha ishlari bajarish;
- b) Treninglar: soft skills'ga yo'naltirilgan maxsus trening mashg'ulotlari;
- c) Aralash o'qitish: raqamli va an'anaviy usullar uyg'unligi.

Pedagogik shart-sharoitlar:

- a) Motivatsion muhit: rag'batlantirish, muvaffaqiyatni e'tirof etish;
- b) O'qituvchining roli: fasilitator va ko'makchi sifatida ishtirok etish;

c) O'quv muhitining tashkil etilishi: jamoaviy faoliyatga mos jihozlangan sinf xonalari.

Mezonlar – bu o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini aniqlash, o'lchash va baholash uchun belgilangan aniq, kuzatiladigan mezonli ko'rsatkichlardir. Tadqiqot ishida mezonlar quyidagi sabablar uchun muhim rol o'ynaydi: mezonlar orqali har bir o'quvchining jamoaviy faoliyatdagi ishtiroki aniq mezonlar asosida baholanadi. Shundan kelib chiqib, tadqiqot ishida o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarining rivojlanganlik darajalari quyidagi mezonlar asosida aniqlandi (1-jadval).

Har bir vosita haqida qisqacha izoh berib o'tamiz:

Kuzatuv varaqasi. O'qituvchi darsda har bir o'quvchini belgilangan jadval asosida kuzatadi:

- faollik;
- muloqot;
- vazifaning bajarilishi;
- hamkorlikdagi harakatlar.

O'zaro baholash kartalari. O'quvchilar bir-birini baholaydi: "U mening gapimni tingladimi?", "O'z rolini bajardimi?" Bu vosita ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlashda foydalidir.

Ssenariy asosidagi testlar. "Agar do'sting bilan kelisha olmasang, nima qilarding?" kabi situatsion savollar orqali konfliktni boshqarish darajasi aniqlanadi.

Refleksiya varaqasi. Har bir darsdan so'ng o'quvchi quyidagilarga yozma ravishda javob beradi: "Bugun men nima qildim?", "Jamoamga qanday yordam berdim?", "Menga nima qiyin bo'ldi?" Rolga asoslangan cheklist. Har bir o'quvchi o'z rolini qanday bajarganini baholaydi:

- 1) Vazifani to'g'ri bajardi;
- 2) Guruhga fikr bildirdi;
- 3) Ko'mak so'radi yoki yordam berdi.

"O'qish savodxonligi" fanida o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda kollaborativ (hamkorlikka asoslangan) texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim jarayonining interaktiv va sifatli bo'lishiga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilar o'zaro muloqotda bo'lish, fikr almashish, vazifalarni taqsimlash va bir-birini tinglash madaniyatini o'zlashtiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kollaborativ texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan modelda quyidagi asosiy pedagogik komponentlar muhim rol o'ynaydi:

- Metodlar – kichik guruhlarda ishlash, loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim metodlari o'quvchilarning ijtimoiy va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda faol ishlaydi;
- Vositalar – rasmi materiallar, audio-video manbalar, onlayn platformalar (Padlet, Jamboard, Google Docs) orqali hamkorlik muhiti yaratiladi;
- Shakllar – treninglar, jamoaviy mashg'ulotlar, drammatizatsiya va rol o'yinlari orqali o'quvchilar har xil rolda ishtirok etadi;
- Pedagogik shart-sharoitlar – qulay o'quv muhit, o'qituvchining yordamchi roli, differensial yondashuv va baholashning shaffofligi jarayonni muvaffaqiyatli qiladi.

XULOSA

Tayyorlangan model asosida olib borilgan eksperimental faoliyat shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning jamoada ishlashga tayyorligi oshdi, ularning kommunikativ qobiliyati rivojlandi, vazifa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga intilishi kuchaydi, shuningdek, bahsli holatlarda murosaga kelish va jamoaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalari shakllandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b.
2. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. – Toshkent, 2003. – 276 b.
3. Jabborova O. Boshlang'ich ta'lim metodikasining yangi nazariy masalalari. – Toshkent, 2023.
4. Rola Abubasrah. Collaborative Strategic Reading (CSR): A Comprehension Strategy to Enhance Content Area Learning. April 27, 2015.
5. Abdug'aniyev M. Jamoaviy o'qitish usullari va sinf muhitini optimallashtirish. – Samarqand: Milliy Pedagogika Akademiyasi nashri, 2018.
6. Xolmatov R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jamoaviy faoliyatni tashkil etish: metodologik jihatlar. – Toshkent, 2017.
7. Raxmonov Y. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning aqliy mehnat faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari: Ped. fan. nom. ... dis. – Toshkent, 2004. – 136 b.
8. Jumanova Sh.B. "Boshlang'ich sinf o'quvchisining ona tili va o'qish savodxonligi darslari orqali milliy qadriyatlarimizni o'rganishning samarali omillari." Results of National Scientific Research International Journal, 1.9 (2022): 311–321.
9. Jumanova Sh.B. "Jamoada ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati." Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali, 3.3 (2025).
10. Baxromjonovna J.S., Komilovna E.U. "Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini o'rganish pedagogik muammo sifatida." Journal of New Century Innovations, 37.1 (2023): 24–30.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.